

CARACTERIZACION DE LAS PELICULAS ELABORADAS CON ALMIDON DE HUESO DE MANGO

Claudia Andrea Romero Bastida^{1*}, Luis Arturo Bello Pérez¹

¹Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-Instituto Politécnico Nacional, cbastida@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

El hueso del mango se considera un desperdicio en la industria procesadora de frutas. Se extrajo el almidón de este material como materia prima para elaborar empaques biodegradables. El almidón fue aislado utilizando diferentes métodos de extracción (metabisulfito de sodio e hidróxido de sodio). A este almidón se le modificó con dos reactivos anhídrido octenil succínico (OSA) y ácido cítrico (AC). Cuando se elaboraron películas con estos almidones, la modificación con ácido cítrico (AC), produjo una mayor elongación (aproximadamente de 80%). Sin embargo, la tensión a la fractura disminuyó. La permeabilidad al vapor de agua, con esta modificación, también aumentó. Esto se atribuye a un efecto plastificante del AC. En la modificación con OSA, la tensión a la fractura aumentó, aunque la elongación disminuyó. Las películas con almidón modificado mostraron mayor rugosidad en la superficie al compararlas con las películas de almidón sin modificar independientemente de la modificación

Palabras clave: almidón hueso mango, métodos de extracción, modificación química, películas

Abstract

The mango kernel is considered a waste in the fruit processing industry. Starch was extracted from this material as a raw material to make biodegradable packaging. Starch was isolated using different extraction methods (sodium metabisulfite and sodium hydroxide). This starch was modified with two reagents octenyl succinic anhydride (OSA) and citric acid (CA). When films were made with these starches, the citric acid (CA) modification produced a higher elongation (approximately 80%). However, the stress at fracture decreased. The water vapor permeability, with this modification, also increased. This is attributed to a plasticizing effect of CA. In the OSA modification, the stress at fracture increased, although the elongation decreased. The modified starch films showed higher surface roughness when compared to the unmodified starch films regardless of the modification.

Key words: mango kernel starch, extraction methods, chemical modification, films

Introducción

El uso excesivo de los materiales de empaque sintéticos ha creado un problema de contaminación ambiental, por lo anterior, se han estado realizando investigaciones para elaborar materiales de empaque biodegradables que cumplan con su función protectora pero que no contaminen el ambiente al final de su uso. Entre las sustancias que se han utilizado como materia prima para elaborar empaques biodegradables se encuentra el almidón.

Una forma de obtener almidón para elaborar los materiales de empaque biodegradables podría ser la industria procesadora de frutas. Debido a que después del proceso industrial de frutas como el mango, se tienen grandes cantidades de semillas que son consideradas como desecho, esto crea problemas tanto para la industria como para el ambiente. Así que, si es utilizado como fuente de almidón para elaborar materiales biodegradables, podría disminuir problemas ambientales y tener

un valor agregado. El desperdicio de la industria de procesamiento del mango genera volúmenes importantes de desechos o residuos. Este desperdicio es aproximadamente del 40-60% del procesamiento de mango. Dependiendo de la variedad de mango, la cáscara puede constituir 15 a 18% del peso total del fruto y el hueso 13 a 29% [1]. El hueso de mango puede contener alrededor de un 77% de almidón en peso, por lo tanto, puede ser considerado una buena fuente de obtención de almidón. Sin embargo, al ser un material proveniente de la naturaleza, es sensible a la humedad del ambiente, por lo que es necesario modificarlo químicamente para mejorar sus características. Para ampliar sus aplicaciones, los almidones pueden ser modificados por métodos químicos, físicos y enzimáticos. La modificación química se logra a través de la eterificación, esterificación y entrecruzamiento [2]. La más frecuente es la sustitución, esta modificación cambia el carácter del almidón haciéndolo más hidrofóbico. Este método produce almidón OSA, el cual es producto de una esterificación con ácido octenil succínico, bajo condiciones alcalinas. En el almidón hay sustitución de grupos hidroxilo por grupos éster, de manera que el almidón recibe grupos hidrofóbicos que lo hacen más resistente al agua [3]. Los agentes de entrecruzamiento que se han usado para mejorar las propiedades mecánicas y de estabilidad al agua son oxiclورو de fósforo, trimetafosfato de sodio y epicloridina [4]. Sin embargo, son caros y relativamente tóxicos. Los ácidos policarboxílicos, como el cítrico o el tartárico, pueden funcionar como alternativas no tóxicas y no son caros. El objetivo del trabajo es utilizar un desperdicio de la industria procesadora de mango para darle un uso alternativo como material de empaque para la conservación de alimentos. Este material se modificará químicamente para mejorar sus características.

Metodología

Materiales

Se utilizó mango variedad Tomy obtenido de un expendio de fruta. Para la extracción del almidón se utilizó metabisulfito de sodio e hidróxido de sodio. Para las películas se utilizó glicerol como plastificante.

Obtención del almidón

Extracción del almidón por vía húmeda según el método propuesto por Kaur y col., (2004) [5]. La muestra se molió con el uso de un molinillo IKA- hasta harina, se pesaron 70 g de la harina tamizada (16 mesh) y se sumergió en una solución de metabisulfito de sodio al 0.16% en peso, calentando a 50 °C con agitación constante en una plancha de calentamiento Corning Stirrer Hot Plate por 9 horas. La muestra se filtró por gravedad para retirar la almendra molida sin almidón. Luego, el filtrado se centrifugó en el equipo Damen/IEC modelo HN-SII, por 15 minutos a 2000 rpm. Se desechó el líquido sobrenadante y se re suspendió el almidón en agua destilada para llevarlo nuevamente a centrifugación bajo las mismas condiciones. Los lavados con agua fría se realizaron tres veces para eliminar las impurezas presentes. Por último, el almidón extraído se secó hasta peso constante a 60°C en estufa al vacío

Extracción por el método alcalino según lo propuesto por Singh y Singh (2001) [6] con algunas modificaciones. A 5g de harina se le añadió una solución de NaOH a 0.5% por 6 horas a temperatura constante a temperatura ambiente. La solución fue filtrada por un tamiz de 100 y después por uno de 200 mesh. El sedimento remanente se lavó con agua destilada 3 veces. Se combinaron los filtrados y se mantuvieron toda la noche a 4 °C. El sobrenadante fue descartado y el almidón crudo se lavó con agua destilada. Estos pasos se repitieron 3 veces y el residuo se secó a 40 °C por 24 horas en una estufa. El almidón se molió en un mortero y se empaco en bolsas de plástico y se mantuvo a temperatura ambiente hasta su uso.

Esterificación del almidón con OSA

La modificación química del almidón se realizó siguiendo la metodología de Han y Be-Miller (2007) [7]. Las muestras de almidones nativos (100 g en base seca) se dispersó en 230 mL de agua destilada con agitación (plancha magnética) constante durante 1 h. El pH de la suspensión se ajustó a 8.75 utilizando una solución de NaOH (0.1 M). Se adicionó gota a gota el OSA (3% de la base de almidón en base seca) durante dos horas y se mantuvo la agitación constante cuidando que el pH se mantuviera a 8.75 durante 6 h a 28 ± 2 °C. Terminada las 6 horas de reacción el pH se ajustó a 7.0 con HCl (1 M). La mezcla se centrifugo a 3000 g por 10 min, se realizaron 3 lavados con agua destilada y un lavado con acetona. El almidón-OSA se secó en un horno a 35 °C durante 24 h, se molió y luego se pasó a través de una malla 100 μ .

Elaboración de las películas

Se utilizó el método de vertido en placa para elaborar las películas. Para la elaboración de las películas con ácido cítrico, se utilizó almidón al 4%, glicerol al 30% en función de la cantidad de almidón. Se le añadió ácido cítrico al 20% con hipofosfito de sodio (al 50% en peso del ácido cítrico) como catalizador. La solución formadora de película se calentó a 90 °C por 20 minutos. A continuación, se enfrió a 65°C y se vertieron en placas de acrílico de 15X30 cm y se secaron a temperatura ambiente por dos días. Después se trataron con aire caliente a 130 °C por 10 minutos para promover el entrecruzamiento del ácido cítrico con el almidón. Las placas se dejaron enfriar y se transfirieron a una cámara de humedad relativa al 50%. Por último, se despegaron de las placas y se almacenaron para su posterior caracterización. Para las películas elaboradas con almidón modificado con el OSA, solo se agitó el almidón con glicerol y agua. Una vez alcanzada la temperatura de 80 °C se mantuvo en agitación por 5 minutos, se dejó enfriar a 50 °C y se vertieron en las placas para el secado a temperatura ambiente como en las películas con ácido cítrico.

Permeabilidad al vapor de agua

Se utilizó el método E96-80 (ASTM, 1996) con algunas modificaciones. Cada muestra de película se colocó en una celda de prueba con un área circular abierta de 0.00264 m² la cual contenía sílica gel (0% HR). Estas celdas se colocaron en desecadores con una solución saturada de cloruro de sodio (75% HR) y una temperatura de 25 °C. El transporte al vapor de agua se determinó por una ganancia en el peso de la celda de permeación. Después de alcanzar el estado estacionario, se pesaron las muestras cada hora por 6 h. El cambio de peso en las celdas se registró hasta 0.0001 g y se graficó en función del tiempo. Se calculó la pendiente de cada línea por regresión lineal ($R^2 = 0.99$), el coeficiente de transmisión de vapor de agua (CTVA) se calculó de la pendiente (g/s) dividido por el área de la celda (m²). Se midió el espesor y con esta determinación se calculó la permeabilidad (PVA) (g/ m s Pa). Las muestras se analizaron al menos por triplicado.

Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas de las películas se evaluaron usando un analizador de textura TA.TX2i (Stable Micro Systems, Co., Surrey, Inglaterra) de acuerdo con la norma D882-97 (ASTM, 1996). Tiras de muestra (10 x 1 cm) de cada formulación se cortaron y se colocaron en las pinzas del texturómetro. La fuerza máxima a la tensión (MPa) y el porcentaje de elongación (%) se registraron durante la extensión a una velocidad de 50 mm/ min y una distancia inicial entre las pinzas de 6 cm.

Microscopía electrónica de barrido

La morfología de la superficie de las películas se examinará usando un microscopio (JEOL JSM-5410LV). Las muestras se cortarán en un tamaño adecuado y se colocarán en soportes de cobre cilíndricos de 1 cm de diámetro. Después se recubrirán con oro para facilitar la conducción y prevenir la acumulación de cargas cuando se bombardea con electrones. El análisis de la muestra se realizará bajo condiciones de alto vacío.

Resultados y discusión

Permeabilidad al vapor de agua

Se determinó la permeabilidad al vapor de agua de las películas con almidón de hueso de mango extraídas con hidróxido de sodio y bisulfito de sodio y con la modificación con OSA y con ácido cítrico. Se puede observar (Figura 1) que la menor permeabilidad se obtuvo con método de extracción con bisulfito de sodio. Los valores obtenidos en este estudio fueron menores a los obtenidos por Nawab, et al. (2016), [8] en el que encontraron valores de 15.8×10^{-11} para películas de almidón de hueso de mango extraídas con metabisulfito de sodio y con 40% de glicerol. La película con el almidón extraído con hidróxido de sodio y modificación con ácido cítrico fue la que obtuvo la mayor permeabilidad. Un efecto similar fue encontrado por Yu, et al. (2005), [9] menciona que el ácido cítrico funciona como un plastificante, aumentando el porcentaje de elongación y la permeabilidad al vapor de agua.

También, las películas elaboradas con la modificación OSA tuvieron una alta permeabilidad. Se esperaría que al incluir grupos hidrofóbicos la permeabilidad disminuyera, pero este no fue el resultado. Este efecto también fue encontrado por Naseri, et al. (2019), [10] cuando modificó con OSA el almidón sagu. Estos investigadores explican que este fenómeno es debido a que la habilidad que tiene el almidón para formar una red tridimensional es atribuida a su estructura molecular y debido a que los grupos OSA son voluminosos, se abre la estructura del polímero, permitiendo pasar más fácilmente las moléculas de vapor de agua y por eso la permeabilidad aumenta.

Figura 1. Permeabilidad al vapor de agua de películas de almidón de hueso de mango extraídas con hidróxido de sodio y metabisulfito de sodio con modificación vía OSA 3% y ácido cítrico al 20%

Propiedades mecánicas

Se evaluaron las propiedades mecánicas de las películas de almidón de hueso de mango. (Figura 2 y 3). En la figura 2 se observa que el mayor valor de tensión a la fractura se obtuvo con la extracción usando hidróxido de sodio (6 MPa), seguido por las películas extraídas usando metabisulfito de sodio (4.65 MPa). Los valores encontrados en este estudio fueron superiores a los encontrados por Nawab, et al. (2016) en el que utilizaron este tipo de almidón extraído con metabisulfito de sodio y empleando 40% de glicerol como plastificante ($T = 3.57$ MPa). Los valores encontrados en este estudio fueron mayores a los valores mínimos aceptables para la elaboración de materiales de empaque que es de 4 MPa [11]. Las modificaciones realizadas a este almidón con OSA y con ácido cítrico muestran que el utilizar el ácido cítrico (CA) causó una disminución mayor al compararlo con las modificadas con OSA.

Figura 2. Tensión a la fractura de películas de almidón de hueso de mango extraídas con dos métodos de extracción y dos modificaciones.

El porcentaje de elongación se muestra en la Figura 3, en la que se observa que las películas elaboradas con la modificación con ácido cítrico obtuvieron los mayores resultados, independientemente del método de extracción empleado. Algunos investigadores [9] han observado que la introducción de ácido cítrico conduce a un aumento en el porcentaje de elongación y a una disminución en la tensión a la fractura (como puede observarse en la Figura 2). Este efecto se atribuye a una plastificación debido al ácido cítrico.

Figura 3. Porcentaje de elongación de películas de almidón de hueso de mango extraídas y modificadas por dos métodos.

SEM películas nativas y modificadas

Mediante la microscopía electrónica de barrido se puede observar la homogeneidad de la película. En la figura 4 se observan las películas de almidón de hueso de mango obtenido con los dos métodos de extracción. Se observa una superficie más homogénea con el almidón extraído con hidróxido de sodio. (Figura 4b). Sin embargo, cuando se hizo la modificación con ácido cítrico (Figura 5), las películas que tuvieron un mayor cambio en la superficie fueron las extraídas con hidróxido de sodio. La estructura rugosa de las películas modificadas con ácido cítrico concuerda con lo encontrado por [12] para películas de almidón de papa y quitosano modificados con este ácido. Estos investigadores explican que los puntos blancos que aparecen son debido a que los cristales de ácido cítrico pueden haber solidificado en la muestra promoviendo una estructura más gruesa

La modificación con el reactivo OSA (Figura 6) también afectó la superficie de las películas aumentando su rugosidad, pero menor al observado con la modificación con ácido cítrico (Figura 5). Este es un resultado que ha sido observado por otros investigadores [13] que encontraron que la utilización del reactivo OSA provoca un aumento en la rugosidad de la superficie y esto puede deberse a que la compatibilidad de las moléculas de almidón disminuye con la octenil succinilación.

Figura 4. Microscopía electrónica de barrido de películas de almidón de hueso de mango extraído con a) metabisulfito de sodio y b) extraído con hidróxido de sodio

Figura 5. Microscopía electrónica de barrido de películas de almidón de hueso de mango modificadas con ácido cítrico a) extracción del almidón con metabisulfito de sodio y b) extracción con hidróxido de sodio

Figura 6. Microscopía electrónica de barrido de películas de almidón de hueso de mango modificadas con reactivo OSA a) extracción del almidón con metabisulfito de sodio y b) extracción con hidróxido de sodio

Trabajo a futuro

Para determinar las posibles interacciones entre componentes o la formación de nuevos enlaces sería necesario realizar estudios de FTIR. Además, para determinar la cristalinidad de las películas sería conveniente evaluar el estudio de rayos x. Determinar el color y la solubilidad de las películas.

Conclusiones

La modificación química del almidón no mejoró la tensión a la fractura de las películas, sin embargo, la elongación si aumentó solo cuando se utilizó el ácido cítrico debido a un efecto plastificante.

La permeabilidad al vapor de agua no disminuyó con la modificación química del almidón. Cuando se empleó el OSA el grupo sustituido fue voluminoso en la estructura, lo que causó un aumento del paso de vapor de agua. En el caso del CA fue un efecto plastificante.

Mediante la microscopía electrónica de barrido se observó que la superficie de la película se vio afectada por la modificación química. Las películas sin modificar tenían una textura más homogénea, pero la extraída con hidróxido de sodio era más uniforme.

Tanto el método de extracción como la modificación del almidón afectan las características de las películas y por lo tanto el uso que se le pudiera dar como material de empaque.

Referencias

- [1] P. Nayak, K. & Rayaguru "Studies of extraction of starch from dried and fresh mango seed kernel". *International Journal of Agricultural Sciences*, vol. 10, no. 8, pp. 7192-7195, 2018.
- [2] G. León-Méndez, M. R. Monroy, A. E. Arellano & A. Herrera Barros. "Modificación de almidones mediante reacciones de esterificación". *Archivos Venezolanos*. vol. 39, no. 5, pp. 620-629, 2020.
- [3] C. A. Ferrat, R. L. Fontes, G. C. Fontes-Saint-Ana, V. Calado, E. O. López and M. H. Rocha-Leao. "Extraction, Modification, and Chemical, Thermal and Morphological Characterization of Starch From the Agro-Industrial Residue of Mango (*Mangifera indica* L) var. Ubá" *Starch-Starke*, vol. 71, no. 7, pp. 2739-2746, 2019.
- [4] J. Prachayawarakorn & J. Tamseekhram, "Chemical modification of biodegradable cassava starch films by natural mono, di and tri carboxylic acids," *Song Journal of Food Science and Technology*, vol. 41, no. 2, pp. 355-362, 2019.
- [5] M.; Kaur, N.; Singh K. S.; Sandhu, H. S. Guraya, "Physicochemical, morphological, thermal, and rheological properties of starches separated from kernels of some Indian mango cultivars (*Mangifera indica* L.)." *Food Chemistry*, vol. 85 no. 1, pp. 131-140. 2004.
- [6] N. Singh, J. Singh, L., Kaur, N. S. Sodhi, & B. S. Gill, "Morphological, thermal and rheological properties of starches from different botanical sources", *Food Chemistry*. Vol. 81, no. 2, pp. 219-231, 2003.
- [7] J. Han, J. N. Miller, "Preparation and physical properties of slowly digesting modified food starches", *Carbohydrate Polymers*, vol. 67, no. 3, pp. 366-374.
- [8] J. Han, J. N. Miller, "Preparation and physical properties of slowly digesting modified food starches", *Carbohydrate Polymers*, vol. 67, no. 3, pp. 366-374.
- [9] J. Yu, W. Ning, M. Xiaofei, "The Effects of Citric Acid on the Properties of Thermoplastic Starch Plasticized by Glycerol". *Starch/Stärke* vol. 57, no. 3, pp. 494-504, 2005.
- [10] A. Naseri, H. Shekarchizadeh, and M. Kadiv. "Oxy-succination of sago starch and investigation of the effect of calcium chloride and ferulic acid on physicochemical and functional properties of the modified starch film". *Journal of Food Process and Preservation*. Vol. 43 no. 3: e13898 2019.
- [11] T. Oliveira, M. F. Rosa, M. J. Ridout, "Bionanocomposite films based on polysaccharides from banana peels," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 101 pp. 1-8. 2017.
- [12] H. Wu, Y. Lei, Y. J. Lu, R. Zhu, D. Xiao, Ch. Jiao, R. Xia, Z. Zhang and M. Li. "Effect of citric acid induced crosslinking on the structure and properties of potato starch/chitosan composite films". *Food Hydrocolloids* vol. 97. 105208. 2019

- [13] J., Li, J., Ye, F., J. Liu, G. Zhao,. "Effects of octenylsuccination on physical, mechanical, and moisture-proof properties of stretchable sweet potato starch film." *Food Hydrocolloids* vol. 46, no.1, pp. 226-232, 2015.